

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KOGNITIV KOMPETENTSIYASINI SHAKLLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Xudoyberganov Doniyorbek Yangiboy o'g'li

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10477385

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv kompetensiyasini shakllantirishda integrativ yondashuvning nazariy va amaliy ahamiyati haqida fikr-mulohazalar yuritiladi. Shuningdek, kognitiv kompetensiyasini shakllantirish metodikasini takomillashtirish bo'yicha munozaralar yuritiladi.

Kalit so'zlar: kognitiv kompetensiya, integrativ yondashuv, boshlang'ich ta'lim, konfliktologiya.

Kirish: O'zbek jamiyatining rivojlanishi sharoitida, Davlat ta'lim standartining talablarini amalga oshirish nuqtai nazaridan boshlang'ich ta'limga nisbatan yangi pedagogik yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni izlash, ta'limni rivojlantirish Davlat dasturi, yosh avlodni tarbiyalash, o'qitish va rivojlantirishning asosiy yo'nalishi ta'lim tizimi yaxlit, uyg'un rivojlangan shaxsni shakllantirishdir. Ushbu muammoni hal qilish usullaridan biri bu boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida badiiy adabiyot, folklor, musiqa va ma'naviy madaniyat asarlari bilan tanishtirish orqali kognitiv kompetensiyalar asoslarini shakllantirishda integrativ yondashuv ta'lim tashkilotlari: umumta'lim maktablari, qo'shimcha ta'lim tizimi, madaniy va hordiq chiqarish markazlari va boshqa institutsional muassasalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy umumiy o'rta ta'lim maktabining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarni zamonaviy globallashtirish, geosiyosiy dunyoda hayotga tayyorlash, ularga zarur mazmunli bilim, amaliy ko'nikma va kognitiv kompetensiyalar berishdir. Shu munosabat bilan o'quvchilarning kognitiv kompetensiyasini shakllantirishni ularning jamiyatdagi muvaffaqiyatli moslashuvi va ijtimoiylashuvining asosi, kelajakdagi martaba yo'lini, hayotiy "yo'l xaritasini" qurish uchun sharoit yaratish, shuningdek shaxsning faol fuqarolik pozitsiyasining omili, zamonaviy jamiyatning boshqa vakillari bilan muvaffaqiyatli o'zaro munosabatlarning kaliti sifatida ko'rib chiqish kerak.

Kognitiv kompetensiya - bu ma'lum bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish. Bu ko'nikmalarning simbiozini, birinchi navbatda, bir kishining boshqalar bilan muvaffaqiyatli aloqasi va o'zaro ta'sirini anglatadi. Ushbu ko'nikmalar savodli va madaniy nutqqa va odamlarning mutlaqo boshqa turlari va xarakterlari bilan aloqani amalga oshirish qobiliyatiga asoslangan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv kompetensiyalarni shakllantirish boshlang'ich sinf o'qituvchisining bevosita rahbarligi ostida o'quvchilar folklor, badiiy adabiyot, musiqa madaniyati bilan tanishtirish orqali ketma-ket amalga oshiriladi.

Integratsiya jarayoni (*integrato (lat.) qo'shilish, tiklash*) - bu o'zaro bog'liqlik va bir-birini to'ldirish asosida tizimning turli qismlari va elementlarini bir butunga birlashtirish. Ta'lim mazmuniga integrativ yondashuv muammosining turli jihatlarini psixofiziologiya sohasidagi taniqli olimlar, o'qituvchilar, psixologlar va psixologiya asarlarida ko'rib chiqiladi. Integratsiyaning psixologik asosi, mahalliy va xorijiy psixologlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, rivojlanishi har qanday faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan aqliy jarayonlarning umumiyliigi.

Boshlang'ich maktab o'quvchilariga kognitiv kompetentsiyaning ajralmas qismi bo'lgan til kompetentsiyasi ko'nikmalarini o'rgatish uchun badiiy so'z, badiiy adabiyot, folklor, musiqiy madaniyat asarining eng yaxshi namunalari sifatida foydalanish kerak, bu shubhasiz o'quvchilarning aqliy, ma'naviy, axloqiy va estetik tarbiyasining samarali vositasi bo'lib, o'quvchining nutqini rivojlantirish va boyitishga katta ta'sir ko'rsatadi.

Boshlang'ich maktab o'qituvchisi nafaqat professional pedagogik bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, balki notiqlik san'ati, nostandart muammolarni hal qilish va doimiy o'zgaruvchan dunyoda erkin harakat qilish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak, nafaqat gumanitar bilim va ko'nikmalarga, balki iqtisodiy, huquqiy, texnik ko'nikmalarga, tadqiqot qobiliyatlariga ham ega bo'lishi, ishda axborot kognitiv texnologiyalaridan foydalanishi kerak. Boshlang'ich maktab o'qituvchisi bolalarda dunyoqarashni, dunyoqarashni shakllantiradi, jamiyatda moslashish va ijtimoiylashishga yordam beradi. Shu munosabat bilan boshlang'ich maktab o'qituvchisi yuqori axloqiy va ma'naviy shaxsiy fazilatlarni birlashtirishi shart, chunki u o'zining kasbiy pedagogik faoliyati jarayonida yuqori axloqiy qadriyatlarni hayotga tatbiq etadi.

O'qituvchi konfliktologiya asoslariga ega bo'lishi, talabalarda bag'rikenglikni tarbiyalashi kerak, bolalarning xatti-harakatlarini muvaffaqiyatli tuzatish, har bir o'quvchining individual ta'lim traektoriyasini rejalashtira olish, o'quv dasturlarining tarkibiy qismini tahlil qilish qobiliyatiga va ushbu dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirishning mustaqil yondashuvlariga ega bo'lish. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari nutqning grammatik, tovushli, leksik tarkibiy qismini rivojlantirishga qaratilgan logometriya darslaridan, uslubiy ishlanmalardan faol foydalanadilar, natijada talabalar grammatika, o'qish va yozishni intensiv ravishda o'zlashtiradilar, ular o'z fikrlarini og'zaki yoki yozma ifodada aniqroq va pragmatik ravishda quradilar.

Boshlang'ich maktab o'quvchilarida kognitiv kompetentsiyalarni shakllantirishda ularning grammatik jihatdan to'g'ri tuzilgan nutqini shakllantirishga katta e'tibor berilishi kerak: boshlang'ich sinf o'qituvchisi talabalarning nutqini kuzatishi kerak, adabiy asarlarning mazmuni yoki tahlili bo'yicha berilgan savollarga javob berishda to'g'ri grammatik shakldagi so'zlardan foydalanishni tavsiya eting. Asar qahramonlarining fe'l-atvorini matnga chuqur singdirish va tahlil qilishga qaratilgan ish o'quvchilar tomonidan adabiy asarlarni idrok etish va tushunishning psixologik rivojlanishiga, ularda paydo bo'ladigan hissiy tuyg'ular va qahramonlarga hamdardlikni anglashga olib keladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi she'riy asarlar mavzusiga murojaat qilganda, lirik satrlar, musiqiylik, ohangdorlik, qofiya, ritm, she'riy nutqning tili va grammatikasi, majoziy so'z boyligining ba'zi xususiyatlariga alohida e'tibor qaratish lozim, bu o'quvchilarda she'riy eshitishning keyingi rivojlanishi uchun asos yaratadi, ularda go'zallikni estetik idrok etish qobiliyatini rivojlantiradi.

Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida kognitiv kompetentsiyalarni shakllantirish masalalarini tadqiq qilishning tarixiy tahlili shuni ko'rsatadiki, folklor, adabiyot, musiqa asarlarining pedagogikadagi ijtimoiy-tarixiy hodisa sifatida tarixiy rivojlanishning barcha bosqichlarida shaxsning rivojlanishi va tarbiyasiga ta'sirini o'rganish inqilobdan oldingi davr o'qituvchilari va zamonaviy olimlarning ilmiy qiziqishlari doirasiga kirgan. Masalan, boshlang'ich tabiatga o'xshash ta'lim va tarbiya nazariyasining asoschisi pestalozzi, bolaning shaxsiyatini uyg'un rivojlantirish zarurligi to'g'risida fikr bildirgan, rivojlanayotgan ta'limning yuqori ahamiyatiga

ishora qildi, bu ona tili, nutq, yozish, hisoblash va boshqalarni o'qitishda jonli kuzatish va aks ettirishga asoslangan bo'lishi kerak.

Xulosa: Boshlang'ich maktab o'quvchilarida kognitiv kompetentsiyalarni shakllantirishga integrativ yondashuv bilan nutqning ovozli madaniyatini tarbiyalash katta ahamiyatga ega: folklorning kichik shakllaridan foydalanganda talabaga so'zlarni o'ychan, shoshilmasdan, har bir so'zni, har bir iborani aniq talaffuz qilishni o'rgatish kerak. Shu bilan birga, boshqasini tinglash va eshitish qobiliyatini rivojlantirish, eshitilganlarning ma'nosini tushunish, eshitilgan, o'qilgan narsalarning mazmunini tahlil qilish elementlari bilan tanishtirish, ehtimol tabiat dunyosi, musiqa bilan uyushmalar tuzish, ba'zida hamma uchun mavjud bo'lgan o'z hayotiy tajribalarining o'xshash faktlaridan foydalanish kerak. Shu munosabat bilan yosh o'quvchilarda grammatik jihatdan to'g'ri tuzilgan nutqni shakllantirishga katta e'tibor berilishi kerak.

References:

1. Брянцева М.В. Социальная политика России. Несовершеннолетние и молодежь: историко-социальный аспект: Монография. Saarbrücken, 2012.
2. Виттенбек В.К., Шевцов А.С. Инновации в дошкольном образовании и начальной школе: лучшие практики // Начальная школа: Проблемы и перспективы, ценности и инновации. 2016. № 9. С. 55–58.
3. Гальтон Ф. Наследственность таланта, ее законы и последствия. СПб., 1875.
4. Khudoyberganov, D., & Safaeva, D. (2023). Mechanisms of directing the socialization of students on the basis of a gender approach. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 894-900.
5. Khudoyberganov, D., & Safaeva, D. (2023). Gender yondashuv asosida o'quvchilarni ijtimoiylashtirishga yo'naltirish mexanizmlari. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(5 Part 2), 42-46.
6. Diyora, S., & Muzaffar, A. (2023). O'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishning nazariy asoslari. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 709-709.
7. Sharifzoda Sardorbek O'rozboy Tabib o'g'li. (2023). Development of socio-cultural competence of future teachers based on gender approach. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 3(07), 158–165.